

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА
НОРМАЛАРНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373421>

Менгноров Шариф Шодиёр ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: *Мазкур мақола орқали сиз, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича нормаларнинг мазмун ва моҳияти, таснифи ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини белгилаб берувчи нормаларнинг илмий ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлили баён этилган. Хусусан, муаллиф томонидан бу борадаги конституциявий қонун ҳужжатлари, уларни қўллаш амалиёти ва муаммолари таҳлил қилинган ҳамда мавжуд муаммо ва камчиликлар, шунингдек уларни бартараф этиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ҳақида билиб олишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, нормалар, илмий ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, таклиф ва тавсиялар.*

КИРИШ

Ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган Ўзбекистонда давлат мустақиллигининг илк кунларидан бошлаб, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатининг конституциявий асослари яратилиб ҳаётга тадбиқ этилганлиги долзарб аҳамият касб этмоқда. Юртимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш билан бевосита боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ҳаётимизнинг барча соҳа ва тармоқларида меҳнат қилаётган инсонлар, биринчи навбатда, раҳбар ходимлар, фуқароларнинг Конституция ва қонунларни пухта билиши, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиши, бу қондаларга бутун жамият аъзолари қатъий амал қилиши шарт бўлган муҳитни яратиш ғоят муҳим ва долзарб вазифага айланмоқда.

Мамлакатимизда жадал суръатлар билан олиб борилаётган ўзгариш ва янгиланишлар негизда, авваламбор, Конституциямизда белгиланган давлат органларининг халқ манфаатларига хизмат қилиши лозимлиги ҳақидаги қондани амалда татбиқ этишдек эзгу мақсад мужассам экани ҳам айнан шуни тақозо этмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳамда еттита устувор йўналишни қамраб олган Тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифалар

ижросини таъминлаш учун кўплаб қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қабул қилинаётгани муҳим аҳамиятга касб этмоқда.

Айни вақтда Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш қонун бузилиши билан боғлиқ салбий оқибатларга қарши самарали курашишни ҳамда бундай ҳолатларнинг барвақт олдини олишга қаратилган таъсирчан тизимни шакллантиришни талаб этмоқда.

Чунки, фаровон ҳаётнинг бош манбаи ҳам, барқарор тараққиётнинг асосий омили ҳам тинчлик ва осойишталикдир. Осойишталик мазмунан фуқароларнинг ўзаро аҳил ва тинч ҳаёт кечиришидангина эмас, балки уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкам ҳимоя қилинадиган ва тўла таъминладиган ҳолатни англатади. Осойишталикнинг асосий таркибий қисмларидан бири ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасининг самарадорлигига боғлиқдир. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашда конституциявий нормаларга амал қилиш ҳамда бу борада фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шу жумладан ички ишлар органларининг асосий вазифаси ҳисобланади.¹

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Қонунийликни мустаҳкамлашда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу ҳар бир шахсда қонунларга, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлишни ҳамда ҳуқуқбузарликларга нисбатан мурасасизлик муҳитини шакллантиришни кун тартибига энг асосий масала қилиб қўймоқда.

Шу билан бирга, Конституция ва қонун устуворлигига эришишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида жамоатчилик назоратининг таъсирчан шакллари жорий этиш, оммавий ахборот воситалари вакилларининг қонуний ҳақ-ҳуқуқларига ҳар қандай шаклда тазйиқ ўтказишга йўл қўйилмаслик ҳам алоҳида аҳамиятга эгадир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ушбу мавзунини долзарблигини қуйидагилар билан белгилаб ўтишимиз мумкин:

Биринчидан: жамиятда демократиянинг ривожланиб бориши билан боғлиқ бўлган ҳолда Конституциявий нормаларни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонун ҳужжатларида кенгайтириб бориши.

Иккинчидан: конституциявий нормаларнинг ўрганиш борасида аҳолининг ҳуқуқий онгини ошириш масаласида амалга оширилаётган ишлар кулами талаб даражасида эмаслиги;

Учинчидан: ҳуқуқбузарликлар профилактикасида конституциявий нормаларни тадбиқ этилиши бўйича илғор хорижий давлатлар тажрибасининг етарли даражада ўрганилмаганлиги.

¹ Ў.Х.Мухамедов “Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги исдохотлар” монография Т.2018й Б.211

Мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш учун биз ҳаётимизнинг барча жабҳаларида конституциявий назоратни кучайтиришимиз зарур. Ҳар қандай демократик ислоҳотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ.

Соҳибқирон Амир Темур бобомиз “**Давлат қонунлар асосида қурилмас экан, ундай салтанатнинг шуқуҳи, қудрати ва таркиби йўқолади**”, деб таъкидлаган эдилар. Шу нуқтаи назардан, Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш биз бунёд этаётган демократик ҳуқуқий давлатнинг бош мезони ҳисобланади¹. Дарҳақиқат, давлатнинг эркин ва адолатли фуқаролик жамиятига асосланган демократик давлат бўлишида Конституциянинг аҳамияти чексиз. Зеро, давлат қурилишида Конституция ва қонунлар устувор бўлар экан, мамлакатда тараққиёт бўлади, адолат бўлади, фаровонлик бўлади. Бу эса, эртанги кунига ишонч билан яшаётган халқимиз учун жуда муҳимдир².

Зеро, ҳар қандай демократик ислоҳотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ³.

Конституция Ўзбекистонда – шу азиз, муқаддас заминимизда истиқомат қилаётган инсонларнинг дунёқарашини, уларга хос ўзаро муносабатлар, хусусиятларни, меҳр-оқибат, одамийлик, ўзга миллат ва элатларга нисбатан ҳурмат, илму фанга интилиш, ор-номус ва ҳаё каби фазилатларни ўзига хос асос қилиб олган. Бизнинг Конституция умуминсоний ғоялар – тенглик, эркинлик, биродарлик, халқлар ва миллатлараро дўстлик, мамлакат ва дунё барқарорлиги каби энг улуғ ғояларга хизмат қилади.

Ўзбекистонда давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади, ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади.

Биз қанчалик мукамал қонунлар яратмайлик, қандай ислоҳотлар ўтказмайлик, агар фуқароларимизнинг ҳуқуқий билими, онги ва маданияти етарли бўлмаса, қутилган натижаларга эришиш мушкул бўлади. Зеро, Конституция ва қонунларга ҳурмат, ҳуқуқий онг ва маданият ҳар бир фуқаронинг, ҳар бир мансабдор шахснинг ҳаёт ва фаолият тарзига айланмоғи керак. Шунингдек яратганнинг бебаҳо неъматларини, ҳаётдаги ижобий

¹ <http://www.adolatgzt.uz/2019/50/5762>.

² <http://www.adolatgzt.uz/2019/50/5762>.

³ Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси//<https://president.uz/uz/3119>

Ўзгаришларни кадрлаш туйғусини фарзандларимиз қалбига ёшлигидан сингдириб боришимиз зарур⁴.

Аmmo бу ўзгаришлар туфайли жамиятимиз салбий иллатлардан, қонунга беписандлик ҳолатларидан батамом қутулди, деб айтишга ҳали эрта. Биз жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасидаги ишларимизни узлуксиз давом эттиришимиз зарур. Ҳуқуқий тарбияни мактабгача таълим тизимидан бошлашимиз, бу борадаги илк кўникмалар она алласи каби фарзандларимиз қалбидан умрбод жой олиши даркор.

Конституциямиз ҳар бир фуқаронинг онги ва қалбидан чуқур жой олган, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ қафолатлайдиган ҳақиқий ҳаёт қомусига айланмоғи лозим.

Ҳар бир соҳа ва йўналиш, таълимнинг барча босқичлари учун ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг илмий асосланган дастури тайёрланиши керак.

Қонун устуворлиги – бу давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари чиқараётган ҳужжатлар, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари фақат ва фақат Конституция ҳамда қонунларга мувофиқ бўлиши шарт, деганидир.

Буюк юнон олими Афлотун шундай деган эди: “Халқ қонунларга эҳтиёж сезиб, уларни пухта ўрганса, бу фақат унинг ўзига фойда келтиради. Акс ҳолда қонундан кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди”⁵. Шу боисдан ҳам барча бўғиндаги кадрлар, у хоҳ вазир, ҳоким ёки оддий фуқаро бўлсин, Конституция ва қонунларни пухта билиши, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиши ҳамда биринчи навбатда бу қоидаларга бутун жамият аъзолари қатъий амал қилиши шарт бўлган муҳит яратишимиз зарур.

“Конституция ва қонун устуворлиги – фаровон ҳаёт гарови” деган тушунча фуқароларимизнинг онги ва қалбида чуқур ўрин эгаллаши ҳамда ижтимоий эҳтиёжга айланиши учун қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Биринчидан, қонунлар ижросини самарали ташкил этиш, тизимли муаммоларни олдиндан кўра билиш, қонун бузилишининг салбий оқибатларига қарши курашиш билан бирга бундай ҳолатни барвақт бартараф этишга қаратилган тизимни шакллантириш айниқса долзарбдир. Афсуски, ушбу талаблар бизда ҳали тўлиқ бажарилмоқда, деб айта олмаймиз.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 декабрдаги “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ4145-сон қарори қабул

⁴ <https://meningfikrim.uz/uz/news/view/416>

⁵ <https://hozir.org/konstituciya-yuksak-taraiet-farovon-aet-garovi-7-years-ago.html?page=2>

қилинганлиги муҳим аҳамият эга бўлди. Мазкур қарорнинг мазмун-моҳияти унинг номланишида ҳам ифодаланганлигини кузатиш мумкин⁶.

Амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигини кучайтириш, қонун устуворлигини сўзсиз таъминлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқаролик жамиятини тараққий топтиришда жамоатчилик назоратининг самарали шакллари жорий этиш ҳамда бу жараёнда оммавий ахборот воситалари иштирокини кенгайтириш мақсадида:

– Конституция ва қонун устуворлигини, давлат органлари қарорлари, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари қонунларга тўлиқ мувофиқ бўлишини таъминлаш, қонунлар ижросини самарали ташкил этиш;

– жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш, ҳуқуқий ахборотни замонавий усуллар орқали кенг оммага етказиш, ҳар бир фуқаро ва мансабдор шахсларда Конституция ва қонунларга ҳурмат ҳиссини шакллантириш;

– Конституция ва қонун устуворлигига эришишда давлат идоралари фаолияти устидан жамоатчилик назорати механизмларини такомиллаштириш, мустақил ва холис оммавий ахборот воситаларини қўллаб-қувватлаш, фуқаролик жамияти институтларини янада ривожлантириш;

– одил судлов тизимини янада такомиллаштириш, суд ҳокимиятининг обрўсини ошириш ва чинакам мустақиллигини таъминлаш;

– давлат ва жамият бошқарувида, давлат органларининг кундалик фаолиятида очиклик ва ошкоралик тамойилларини кучайтириш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни халқ манфаати йўлида хизмат қиладиган идораларга айлантириш назарда тутилган.

«Конституция ва қонун устуворлиги — фаровон ҳаёт гарови» деган тушунча фуқароларимизнинг онги ва қалбида чуқур ўрин эгаллаши ҳамда ижтимоий эҳтиёжга айланиши учун ҳуқуқбузарликлар профилактикаси масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим⁷.

Қонунлар ижросини самарали ташкил этиш, тизимли муаммоларни олдиндан кўра билиш, қонун бузилишининг салбий оқибатларига қарши курашиш билан бирга бундай ҳолатни барвақт бартараф этишга қаратилган тизимни шакллантириш айниқса долзарбдир.

Фуқароларнинг конституциявий саводхонлиги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ишларида таъсирчан самарадорликни ошириш мақсадида

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 декабрдаги “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ4145-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4647329>

⁷ Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезони. Ўқув-услубий мажмуа / Муаллифлар жамоаси: Қ.Қ.Қуронбоев, Х.Т.Азизов, М.Б.Бекмуродов ва бошқ. – Тошкент, 2020 й. – 221 б.

Конституция моддаларини плакат, шиор ва бошқа рангли, безакли нашрлар тарзида чоп этириб, уларнинг барча идоралар, ўқув-тарбия муассасалари, керак бўлса ҳар бир оилада бўлишини таъминлаш лозим. Аҳолининг конституциявий саводхонлигини ошириш учун йўналтирилган Конституция моддалари ёхуд тушунчаларининг изохли луғатини тайёрлаш ва чоп этишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир⁸.

Ислохотларнинг навбатдаги босқичида ҳам маънавий тарбия, ҳуқуқий билимдонликни ошириш билан боғлиқ тадбирлар ҳар қайси ижтимоий гуруҳ ва катламнинг хусусиятларини инобатга олган ҳолда, умумий гаплар билан эмас, амалий ишлар билан рўёбга чиқариш давр талабига айланди.

Бу соҳадаги ишларимизнинг пировард мақсади имон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват, эркин шахс маънавиятини шакллантириш, аждодларимизнинг бебаҳо мероси ва замонавий тафаккурига таяниб яшайдиган комил инсонни тарбиялашга қаратилади. Ана шу вазифани ҳал этиш, энг аввало, фуқаронинг ҳуқуқий маданиятига, сиёсий онгига ва юксак маънавиятига бориб такалади.

Қонунларни тўлиқ тушунадиган, ахлоқан пок, софдил, эл-юртини ўйлайдиган, маънавияти бой одам – порахўрлик, ўғрилик, товламачилик, фирибгарлик, маҳаллийчилик, мансабини суиистеъмол қилиш каби иллатларга таслим бўлмайди. Шундай экан, ёшларга шу руҳни сингдириш, уларни сиёсий жиҳатдан чиниқтириш, мустақил, эркин ва замон тақозоси даражасида фикрлашга ўргатиш, улар қалбида Ватанга меҳр-муҳаббат туйғусини уйғотиш жуда муҳим вазифадир. Ана шундагина диний экстремизм ва фунадаментализм, халқаро террорчилик каби тубанликнинг олди олинади⁹.

Конституция қайси жиҳатлари билан қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг гарови бўлиши мумкин? Биринчидан, конституцияда жамиятдаги мавжуд ҳуқуқий муносабатларнинг асослари ўрнатилган бўлиб, бу асослар тегишли қонунларда янада ойдинлаштирилиб, ривожлантирилади. Бу қонунларга риоя этилиши даражаси эса, жамиятда ҳуқуқ-тартиботнинг қандай даражада эканлигидан далолат беради. Иккинчидан, конституцияда фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда бурчлари, давлат ҳокимияти органлари ва бошқа ташкилотларнинг ҳуқуқий мақоми асослари белгилаб қўйилган. Уни рўёбга чиқариш ва ҳимоя қилиш ҳуқуқ-тартибот органларининг асосий вазифаларидан бири бўлиб, бу вазифанинг бажарилиши мамлакатда қонунийликни

⁸Конституция ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари: Республика илмий-назарий конференцияси материаллари (2002 йил 14 ноябрь). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003. – 234 б. // http://magistr.akadmvd.uz/uploads/books/1371/32a26c58940_a2afca7d1465f28684334.pdf

⁹Конституция ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари: Республика илмий-назарий конференцияси материаллари (2002 йил 14 ноябрь). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003. – 234 б. // http://magistr.akadmvd.uz/uploads/books/1371/32a26c58940_a2afca7d1465f28684334.pdf

таъминлашга сезиларли таъсир кўрсатади. Учинчидан, конституция ва қонунларнинг устунлиги принципи белгилаб қўйилишининг ўзи давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўришларини тақозо этади.

Конституциянинг нормалари демократик жамиятдаги барча муносабатларни ижтимоий адолат ва инсонпарварлик принципларига асосланган ҳолда тартибга солишнинг бирламчи асосий манбаи сифатида хизмат қилиши билан ҳар қандай ҳуқуққа хилоф қилмишнинг олдини олишни таъминлайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бир гуруҳ қоидалари ўз навбатида бевосита жиноятларнинг олдини олиш хусусиятига эга бўлиб, фуқароларни ҳар хил турдаги жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишда ва уларни жамиятдаги умуминсоний қадриятлар, ахлоқий нормалар асосида тарбиялашда асосий манба ҳисобланади.

ХУЛОСА

Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида қонун устуворлигини таъминлаш соҳасидаги муаммолар ўрганилди. Улар қуйидагилар:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ушбу фаолиятни белгилаб берувчи конституциявий нормаларнинг мазмуни бўйича ҳуқуқий билимлари етарли эмаслиги. *Ушбу муаммо сўровда иштирок этганларнинг 65 фоизи томнидан тасдиқланган.*

2. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 46-моддасида ваколатли субъектлар ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи муомалада бўлишга, шахсий дахлсизлигини бузилишига йўл қўйилмайди, бундан қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно деб белгилаб қўйилган.

Афсуски, тизим фаолиятини самарадорлигини ошириш бўйича олдимизга қўйилган мақсадларга эришиш йўлида ҳали амалга оширилиши ллозим бўлган ишлар кўп. Бугун ички ишлар органларида ислохотларнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ англамасдан, фуқароларнинг ҳақли эътирозларига сабабчи бўлаётган, нопок, таъмагирлик, порахўрлик ва “Ички ишлар органлари ходими” деган номга доғ тушириши мумкин бўлган салбий хатти-ҳаракатларни содир этишга мойил ходимлар йўқ эмас.

Масалан, 2021 йилда хизмат интизомини бузганлиги учун 7,5 мингга яқин ходим интизомий жазога, жиноят содир этганлиги учун эса 201 нафари жиноий жавобгарликка тортилган. Биз бундай масъулиятсиз ходимларни аниқлаш ва уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш ва сафларимизни тозалаш бўйича манзилли чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

3. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳамкорликни белгилаб берувчи қоида 121-моддада белгиланган бўлиб, ушбу норма фақатгина прокуратура органларига тааллуқли бўлиб қолган. Хориж тажрибаси таҳлили

Қозоғистон ва Қирғизистон республикаларининг ҳамда Россия Федерацияси Конституциясининг “Прокуратура”га бағишланган бобида бундай қоида мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Юқоридаги таҳлиллардан хулоса қилган ҳолда таъкидлаш жоизки, 121-моддасининг иккинчи қисмини XXIV бобдан алоҳида чиқариб ташлаш зарур. Шунингдек, мазкур таклиф этилаётган қоида фақатгина ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ҳамкорликдаги фаолиятини белгилаб қолмасдан, балки мамлакатимизда жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорликни белгилаб берувчи норма бўлиб қолиши зарур.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси такомиллаштириши бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар уларнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, қуйидаги: а) назарий билимларни бойитишга; б) ҳуқуқий бўшлиқ, ноаниқлик ва зиддиятларни бартараф этишга; в) амалиёт самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи гуруҳларга ажратилган ҳолда тақдим этилди.

I. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир назарияни бойитишга қаратилган таклифлар:

1.1. Мазмуни ва хусусиятига кўра ҳуқуқбузарликлар профилактикасини белгилаб берувчи конституциявий нормаларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1) *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини Конституция ва қонунлар асосида амалга оширишни қатъий белгилаб берувчи нормалар:*

2. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида инсон ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчларининг кафолатлари:*

3. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фуқаролик масалаларига оид нормаларнинг конституциявий асослари*

4. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида шахсий ҳуқуқ ва эркинликларининг конституциявий асослари*

5. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида сиёсий ҳуқуқларнинг конституциявий асослари:*

6. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларнинг конституциявий асослари:*

7. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатлари:*

8. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ота-оналарнинг фарзандлари олдида мажбуриятларининг конституциявий асослари:*

9. *Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ҳамкорликнинг конституциявий асослари.*

II. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини белгилаб берувчи конституциявий нормаларда мавжуд ҳуқуқий бўшлиқни бартараф этишга қаратилган таклифлар:

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини 121¹-модда билан тўлдириш таклиф этилади:

121¹-модда. Жинойтчиликка қарши курашда ҳамкорлик

Жинойтчиликка қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, бошқа ваколатлатли давлат органлари ҳамда жамоат ташкилотлари бирдек масъулдирлар.

Жинойтчиликка қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бошқа давлат органлари, жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин. *Ушбу таклиф ўтказилган сўровда иштирок этганларнинг 92 фоизи томонидан маъқулланган.*

IV. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини конституциявий нормалар асосида ташкил этиш самарадорлигини оширишга қаратилган таклифлар:

4.1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ҳуқуқий билимларини конституциявий нормалар асосида оширишга қаратилган махсус курслар ташкил этиш. Махсус курслар бўйича ўқув дастури ишлаб чиқиш ҳамда унда конституциянинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини белгилаб берувчи нормаларни қонунчиликда тадбиқ этилишига доир назарий билимларни назарда тутиш.

4.2. Республика миқёсида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ўртасида “Конституция билимдони” кўрик танловини босқичма босқич ўтказишни ташкил этиш. Бу борадаги чора-тадбирларни амалга ошириш самарали эканлиги ўтказилган сўровда иштирок этганларнинг 72 фоизи томонидан маъқулланган.

4.3. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида конституция ва қонуннинг устуворлигини таъминлаш:

а) инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш;

б) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектларнинг ўз фаолиятларини конституцияси ва қонунлар асосида амалга оширишлари;

в) ҳуқуқбузарликлар профилактикасини тартибга солувчи қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Конституция нормаларига зид эмаслиги;

г) Ўзбекистонда барча давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўришда намоён бўлади.

4.4. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликларининг таъминлаш:

а) конституциявий нормаларга қатъий асосланиши;

б) бу борада ижтимоий профилактика чора-тадбирларини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш;

в) мутахассис кадрлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган салбий ҳолатларнинг олдини олишга манзилли ёндашиш;

г) ҳамкорликни барча давлат органлари ҳамда кенг жамоатчилик имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда амалга ошириш;

д) ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усул ва шаклларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга тадбиқ этилишига эътибор қаратиш лозим.

Илгари сурилаётган таклиф ўтказилган сўровда иштирок этган 50 нафар профилактика инспекторларининг 72% томонидан маъқулланган. Қолган 28 % бошқа жавобларни белгилашган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ш.Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши лозим. Т. 2017 й.

2. Ш.Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз Т.2018

3. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг муружаатлари тўғрисида”ги 2017 11 сентябрь Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017.

4. Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.

5.Одилқориев Ҳ. Т., Тультеев И. Т. Ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т., 2009.

6.Зарипов С.З. ва бошқалар. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ҳуқуқий тарбия воситаларининг аҳамияти. Ўқитувчилар учун қўлланма. Тошкент, 1997.

7.Мирзажанов Қ. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ҳуқуқий тарбия воситаларининг аҳамияти. Тошкент 1997.

8.“Ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий-назарий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. 253 бет.